

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMY-AMALIY ANJUMANI

ЦИПИ (0,64 л/га) эффективность которых соответственно составила 97,9% и 96,2%.

В условиях теплиц мы наблюдали других членистоногих вредителей: трипсов, белокрылок, паутинных клещей, за наличием и численностью которых в условиях теплиц, так и за тлями, проводится постоянный контроль.

Применение химического метода можно проводить на семенных посевах, учитывая экономический порог

вредоносности. При заселении колониями *Aphis gossypii* Glov. 5-10% вегетирующих растений.

Однако тлями питаются свыше 45 видов хищных насекомых - личинки и имаго златоглазок, личинки мух сирфид, божьи коровки, жужелицы и др. Это создает неограниченные возможности для проведения с вредителями безопасного, по сравнению с другими методами, биологического метода борьбы.

Литература:

1.Гештофт Н.Ю., Темрешев И.И. Современное состояние проблемы микробиологического контроля вредных насекомых. – Алматы: Бастау. - 2002. – С. 296.

2.Усманов Н.А., Кожевникова А.Г. Сосущие вредители культурных растений в Ташкентской области и современные меры борьбы с ними // Зоологическая наука Узбекистана: современные проблемы и перспективы развития. Материалы респ. науч.-практ. конф. (20-21 июнь). Изд-во Фан. – Ташкент: - 2019. – С. 197.

3.Ахмедов М.Х., Зокиров И., Хусанов А. Адаптация тлей – афидид к абиотическим факторам среды //Животный мир Казахстана и сопредельных территорий. – Алматы. – 2012. С. 43-44.

4.Иванцова Е.А., Тихонов Н.И. Как бороться с тлей на овощах // Фермер. Поволжье. - № 2 (66). – 2018. – С. 62-63.

УДК 631.5

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ТЛЕЙ НА ХЛОПКОВЫХ ПОЛЯХ И РОЛЬ ЭНТОМОФАГОВ В УПРАВЛЕНИЕ ИХ ЧИСЛЕННОСТЬЮ

Ким В.Д., студент, ТашГАУ

Муминов Р.А., к.с.-х.н., ТашГАУ,

доцент кафедры «Защиты растений и карантина»

Аннотация. Данная статья предоставляет информацию о видовом составе тли, которая вредит хлопчатнику, и также динамикой их развития. Дан характер развития основных видов энтомофагов - златоглазки, божьи коровки, мухи сирфиды, а также их роль в управлении численностью вредителей.

Ключевые слова: хлопчатник, тля, интегрированная защита, видовой состав, динамика развития, энтомофаги, божьи коровки, мухи сирфиды, мухи журчалки, управление их численностью.

Abstract. This article provides information on the species composition of aphids that harm cotton plants, as well as the dynamics of their development. The developmental characteristics of the main species of entomophages - lacewings, ladybugs, and syrphid flies - are described, along with their role in managing pest populations.

Keywords: cotton, aphids, integrated pest management, species composition, developmental dynamics, entomophages, ladybugs, syrphid flies, hoverflies, management, population size.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMY-AMALIY ANJUMANI

Актуальность темы. В последние годы все более увеличиваются площади посевов хлопчатника, зараженных тлями. Кроме того, выявлены устойчивые популяции тлей к инсектицидам.

Известно, что интегрированный подход к защите растений обязательно определяет четкое знание прогноза развития и вредоносности видов или их комплексов с учетом воздействия на эти процессы биологических и абиотических факторов, а также прогноза развития самой защищаемой культуры (Фадеев, Новожилов, 1978).

При современном положении интегрированная защита регламентирует активное вмешательство человека в агробиоценозы установлением и соблюдением экономических порогов вредоносности и порогов хозяйственного ущерба.

Для разработки тактики интегрированной борьбы с вредными видами на основе использования экономических порогов их вредоносности необходимо всестороннее биоценотическое изучение агробиоценозов, детальное исследование экологии вредителей и их естественных врагов, так как рациональная защита растений должна базироваться на полном понимании механизма естественной регуляции численности основного комплекса фитофагов, обитающих в конкретном биоценозе. Поэтому изучение сезонной динамики численности тлей на хлопчатнике представляет большой интерес и очень актуально.

Исследование. В течение двух лет (2023-2024гг.) мы изучали сезонную динамику численности хлопковой тли (*Aphis gossypii*), а также связь между уменьшением численности вредителей в те или иные периоды и активностью энтомофагов, таких как златоглазка обыкновенная (*Chrysoperla carnea*), семиточечная божья коровка (*Coccinella septempunctata*) и мухи журчалки (*Syrhus* spp.) в хозяйствах Ташкентской области. Исследования проведены в условиях лизиметрических опытов.

Наблюдениями установлено, что первые экземпляры крылатых живородящих самок тлей вида *Aphis gossypii* поселяются на хлопчатнике в начале фазы всходов: первые крылатые самки хлопковой тли обнаружены 28 апреля в 2023 году и 30 апреля в 2024 году. Крылатые самки тлей перелетают на основные кормовые растения с сорняков.

В 2023 году через 20 дней после появления на посевах хлопчатника численность хлопковой тли составляла около 15 экземпляров на 100 растений. В начале июня количество хлопковой тли увеличивается в температура воздуха была 24-28°C, а относительная влажность воздуха 38-40%. Максимальная численность тлей - 258-357 особей на 100 листьев отмечена нами в середине июня. Уменьшение заражения растений тлей наблюдалось со второй половины июня, в августе на хлопчатнике тли остаются единичные особи тлей. Такое снижение её численности можно объяснить депрессией вредителя, которая наступила под влиянием неблагоприятных для данного вида абиотических факторов-резкое колебание температуры, сухость воздуха. В сентябре-октябре месяцах количество тли на хлопчатнике небольшое-от 28 до 40 особей на 100 листьев. В этот период хлопковые тли уже не приносят значительного вреда растению, но они могут оказывать отрицательное влияние на волокно, снижая его технологические качества.

Выделением сахаристых экскрементов тлей ослабляется фотосинтез, метаболические процессы, загрязняются листья, развивается черная грибная плесень. В период созревания коробочек склеивается волокно.

В 2024 в опыты были добавлены семиточечные божьи коровки. В среднем имаго божьих коровок съедают 30-50 тлей в сутки при нормальных условиях. Однако при высокой плотности тлей (например, на хлопчатнике в период массового размножения *Aphis*) и оптимальной температуре аппетит может увеличиваться до 70-100 — тлей в день. При этом личинки ещё

YANGI O'ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG'OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

более прожорливые, так как находятся в стадии роста и развития, поедая от 50 до 200 особей за сутки. Исследования показали, что комплекс хищников (божьи коровки, златоглазки, журчалки) снижал численность бахчевой тли на хлопчатнике до уровня ниже ЭПВ без применения химии в 60-70% случаев (Павлова, 1979).

В условиях Ташкента при стартовой численности 150 тлей на 100 растений и 1 божьей коровке на 30 тлей семиточечные божьи коровки демонстрируют высокую эффективность. Они подавляют популяцию тли за 2-3 недели (к середине-концу июня), предотвращая достижение ЭПВ. Ключевую роль играют личинки, которые появляются с середины июня и завершают контроль.

На другом опытном участке количество тли уже превышала ЭПВ (500-1000 тлей на 100 растений). На этом участке искусственным образом были внесены три энтомофага - златоглазка, божья коровка и мухи журчалки в соотношении 1 златоглазка на 1500 тлей, 1 божья коровка на 1000 тлей, 1 журчалка на 2000 тлей. За семь дней после внедрения хищников количество тли снизилось почти на 67% за две недели.

К концу вегетации хлопчатника, примерно со второй половины августа, хлопковая (бахчевая) тля с посевов переселяется на верблюжью колючку и некоторые бобовые растения. Зимуют тли в фазе взрослых бескрылых девственниц и личинок на диких растениях и сорняках. (Нарзикулов, 1981)

Большая хлопковая тля (*Acyrtosiphon*

gossypii Mordv.) заселяет посевы хлопчатника во второй декаде мая, интенсивное нарастание её численности наблюдается в конце мая начале июня, при среднесуточной температуре 14-16 °С и относительной влажности воздуха 48-52%.

Люцерновая тля (*Aphis craccivora* Koch.) появляется на всходах в конце апреля начале мая, достигая максимальной численности в строй декаде июня и быстро превышает экономический порог вредоносности-от появления всходов до бутонизации -50 особей на 100 листьев пораженных растений, 8-10 растений с 2-м баллом заселения, 120-125 особей на одно растение.

Результаты исследования. Таким образом, нами установлено, что растения хлопчатника заселяются тремя видами тлей хлопковой, большой хлопковой и люцерновой с момента появления всходов, достигая максимальной численности в конце мая начале июня при среднесуточной температуре 14-16°С и относительной влажности воздуха 48-52%. Резкое уменьшение численности тлей в конце июня начале июля связано с повышением среднесуточной температуры до 25-28°С и снижением относительной влажности до 36-38%. Но в снижении численности тли большую роль играют выше упомянутые энтомофаги, значительно контролируя их численность с учетом каннибализма, естественных защитников тли и неблагоприятных условий.

Список использованной литературы

1. Павлова Г.А. Роль хищников в динамике численности сосущих вредителей хлопчатника и влияние на них различных приёмов химической борьбы. Автореф. дис. канд. с.-х. наук. Ташкент, 1979.
2. Нарзикулов М.Н., Умаров Ш.А. Интегрированная защита хлопчатника от вредителей. Душанбе: Дониш, 1981.
3. Фадеев Ю.Н., Новожилов К.В. Теоретические основы и практическое использование принципов интегрированной защиты растений, Москва,
4. University of California Integrated Pest Management (UC IPM) - Aphids Management Guidelines. <https://ipm.ucanr.edu/PMG/PESTNOTES/pn7404.html>
5. Турсунбаев А. Экологические аспекты борьбы с хлопковой тлей в Узбекистане. Узбекистан: журнал "Сельское хозяйство Узбекистана", 2000-е.